

PROTEGER AS ÁRVORES DA FAUNA SELVAGEM E DO GADO COM A CRIAÇÃO DE SEBES

GUIA AGROFLORESTAL PARA PREVENIR DANOS CAUSADOS PELA VIDA SELVAGEM NOS PRIMEIROS ANOS

1. Danos causados às árvores pela vida selvagem (1- Falsa-acácia roçada por um corço durante a época de acasalamento; 2- Marcas de mordida no tronco de um abeto Douglas, características do descascamento de casca de inverno; 3- O corte progressivo e completo da casca de uma planta por um coelho leva rapidamente à morte da árvore.) © Philippe Van Lerberghe 2. Sistema ©Jovem de Proteção de Plantas Ver de Terre Production 3. Postes em T para proteção de árvores ©Ver de Terre Production 4. Proteção de uma sebe num sistema de pastoreio gerido © Ver de Terre Productione

O QUÊ E PORQUÊ

Proteger as árvores jovens desde o momento da plantação é essencial para garantir a sua sobrevivência e crescimento ideal. Os animais, sejam animais selvagens, gado ou roedores, representam uma ameaça significativa para as plantações. Através da sua presença, alimentação e/ou comportamento, a fauna pode causar danos que reduzem o rendimento quantitativo ou qualitativo atual ou futuro de uma produção lenhosa ou agrícola. Eles podem causar vários tipos de danos, como roer, esfregar, descascar a casca, mastigar ou até mesmo a morte das plantas. Esses danos não só afetam o crescimento das árvores em altura e diâmetro, mas também podem levar a deformações, bifurcação e atrasos no desenvolvimento. De facto, uma árvore ameaçada dedica parte dos seus recursos à cicatrização de feridas e à produção de rebentos, em detrimento do crescimento vertical e da formação do seu tronco principal.

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

Como protegê-los?

A escolha do sistema de proteção mais adequado depende da espécie animal presente no local, do tipo de dano potencial, do tamanho das plantas e do orçamento disponível. As proteções mecânicas, individuais ou coletivas, criam uma barreira física que impede os animais de aceder às árvores. Podem ser parciais, visando tipos específicos de danos, ou totais, oferecendo proteção abrangente. As proteções individuais incluem soluções como proteções de malha plástica, tubos de proteção, protetores metálicos e proteções de bambu. As proteções coletivas implicam cercar toda a área de plantação com cercas elétricas, telas metálicas, arame farpado ou cercas de madeira.

Palavras-chave: Proteção de árvores, Agroflorestas, Árvores, Plantação, Pastoreio, Vida selvagem, Pecuária, Cercas, Mangas, Ecossistema

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Vantagens da Proteção Adequada

A proteção adequada das árvores desde o momento da plantação oferece inúmeros benefícios. Garante a sobrevivência das plantas, protegendo-as dos danos causados pelos animais. Acelera o crescimento em altura e diâmetro, reduzindo o stress e os atrasos no desenvolvimento. Também ajuda a reduzir os custos de manutenção e replantação, evitando perdas financeiras significativas. Além disso, contribui para a produção de madeira de alta qualidade, minimizando deformações e promovendo a formação de um tronco reto.

Informações adicionais:

Examinar os danos à vegetação circundante existente pode ajudar a identificar a vida selvagem responsável e determinar as medidas de proteção mais adequadas. A realização de uma observação e análise minuciosa do ambiente agroflorestal é, portanto, essencial antes de iniciar a fase de plantação.

A altura da proteção deve exceder a altura máxima das lesões potenciais causadas pela vida selvagem. O diâmetro da proteção deve ser escolhido em função do tipo de planta a salvaguardar e do seu crescimento futuro. Para mangas de malha plástica, o peso do material por metro quadrado é um fator importante na avaliação da resistência e durabilidade da proteção.

A instalação adequada da proteção é fundamental para a sua eficácia. As mangas de malha de plástico devem ser fixadas de forma segura a uma estaca para evitar que sejam levantadas ou arrancadas pela vida selvagem. Vários tipos de estacas estão disponíveis, cada uma com vantagens e desvantagens específicas (por exemplo, metal, madeira, bambu). Por exemplo, os postes T ajustáveis permitem que os animais em pastoreio cheguem quase até à base da árvore, facilitando a manutenção sem necessidade de intervenção mecânica.

Os protetores biodegradáveis fornecem uma alternativa ecológica às mangas de plástico. Versões feitas de amido de milho ou batata e materiais de carbono de base biológica foram introduzidas no mercado europeu, mas a sua vida útil permanece curta (aproximadamente 18 meses).

Os roedores, como as ratazanas, podem causar danos significativos às raízes das árvores, particularmente nas árvores de fruto. Gaiolas anti-ratazanas e cestos de malha podem ser instalados durante a plantação para proteger as raízes. Medidas preventivas, como o cultivo no solo e a manutenção de uma baixa cobertura herbácea, também podem ajudar a reduzir as populações de roedores.

O custo dos diferentes métodos de proteção pode variar significativamente. É importante escolher um método que encontre um bom equilíbrio entre custo e eficácia. Por exemplo, as cercas elétricas podem ser caras de instalar, mas fornecem proteção eficaz a longo prazo numa grande área.

Finalmente, é crucial remover os protetores de árvores quando eles já não são necessários, seja quando a árvore é grande o suficiente para não ser mais vulnerável à vida selvagem, ou se a proteção é danificada ou começa a ser incorporada na casca. Os protetores devem ser cuidadosamente removidos usando ferramentas adequadas para evitar qualquer dano à árvore. Os protetores usados devem ser eliminados de forma responsável através da reciclagem ou de serviços especializados.

CAMILLE ARCHAMBAUD

AND ASSOCIATION FOR AGROFORESTRY DYNAMICS IN NORMANDY (ADAN)

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.

DESTAQUES:

- **Cercas, mangas ou proteções sob medida permitem a coexistência do pastoreio e a salvaguarda das plantações agroflorestais.**
- **A escolha de um sistema de proteção depende das características do local, da espécie animal, dos tipos de danos, do tamanho da planta, da área a proteger, do orçamento, da durabilidade do material e do impacto ambiental.**
- **A monitorização regular e a instalação adequada de medidas de proteção aumentam a sua eficácia a longo prazo e ajudam a evitar custos associados a perdas e replantações.**

Cobertura forrageira com vedação intermitente para proteger as árvores das ovelhas e barreiras de madeira em diferentes níveis para permitir o acesso durante o pastoreio - Ferme de Conflant ©Ver de Terre Production